

কেন বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের উত্তরাধিকারী বামেরাই

থিয়াগারাজন জয়রামন

এই বক্তৃতার শিরোনাম প্রথমে ছিল “কেন বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ দক্ষিণপন্থার আতঙ্ক”। আংশিক ভাবে সাম্প্রতিক সময়ে উত্থাপিত প্রশ্ন ও দ্বন্দ্ব নিরসনে এবং বর্তমান শিরোনামের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে শিরোনাম পরিবর্তন করা। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ দক্ষিণপন্থার আতঙ্ক এবং এখনকার সময়ের মত এই প্রেক্ষিত এত স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি এ বিষয়ে যারা একমত হবেন, তাঁদেরও অনেকেই বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের উত্তরাধিকারী বামেরাই, তা স্বীকার করতে দ্বিধাস্বিত। আরো সরাসরি বললে, বামদিকে অবস্থানকারীদের অনেকের এই স্বল্প স্বীকার করতে দ্বিধা রয়েছে। সুতরাং, দুটি বিষয়কেই বিস্তারিত আলোচনা করতে শিরোনাম পরিবর্তন।

দক্ষিণপন্থী চিন্তাধারার ব্যাপকতার মধ্যে রাজনৈতিক কাঠামো ও আদর্শগত বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, যার এক প্রান্তে ফ্যাসিবাদ এবং উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ, এবং বিভিন্ন ধরনের স্বৈরাচারী শাসন যেখানে গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব বা হরণ করা হয়, অথবা পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যেখানে বিভিন্ন ধরনের সংখ্যাগুরুবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ভারতের ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধারার ধর্মীয় মানসিকতার সাথে বর্ণ নিপীড়ন ও বর্ণবৈষম্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্যণীয়। আরো সাধারণভাবে বলতে গেলে, অদ্যাবধি প্রচলিত রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় স্থিতাবস্থার পক্ষে এবং কোন ধরনের আর্থ-সামাজিক সংস্কারের বিরোধী রাজনৈতিক আদর্শকে দক্ষিণপন্থা বলা হয়। ঐতিহাসিকভাবে, যারা রাজনীতিতে শ্রমজীবী মানুষের প্রবেশ ও অংশগ্রহণের বিরোধী, যারা ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজজীবনে ধর্মের অনুশাসনের পক্ষে, নারীদের ভোটাধিকারের বিপক্ষে, বিভিন্ন সামাজিক বর্জনের নীতির পৃষ্ঠপোষক, তাদেরকে দক্ষিণপন্থী হিসেবে বিবেচিত করা হয়েছে। তালিকা আরো অনেক বাড়ানো যায়।

এই রাজনৈতিক কাঠামোগুলির একটা মিল, সাধারণভাবে এদের “পুঁজির শাসন”-এর প্রতি আনুগত্য, কারণ এদের কোনোটাই মতাদর্শগতভাবে পুঁজিবাদের বিরোধী নয়। দক্ষিণপন্থার বিভিন্ন স্বৈরাচারী শাসনের মডেল তো স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক উদ্যোগী ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক আনুগত্যের দাবি জানায়। কিন্তু, তার সাথেই ব্যবসায়িক স্বার্থকেও, বিশেষতঃ বড় কর্পোরেশনের, সক্রিয়ভাবে প্রশ্রয় দেওয়ার কাজ চলতে থাকে একইরকম ভাবে। পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষ দাঁড়ালে, অথবা পুঁজির সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষায় শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষার যে কোনো অভিপ্রায়কেই এরা দমন করতে চায় যে কোনো মূল্যে। এভাবেই,

ঐতিহাসিক বা সমসাময়িক যুগে ক্ষমতায় থাকাকালীন নির্বাচনী লক্ষ্যে ব্যবহার করলেও দক্ষিণপন্থা সবসময়েই মতাদর্শগত ভাবে জনকল্যাণের ধারণার বিরোধী।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই দক্ষিণপন্থার মধ্যে ধর্মীয় মৌলবাদ এবং অন্যান্য সংখ্যাগুরুবাদী ধারণা সরাসরিভাবে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের বিরোধী। যে কোনো ধর্মীয় মৌলবাদী ধারণাই কোন না কোন ভাবে যুক্তিবাদের প্রয়োগ ছাড়া অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে মেনে নেওয়ার উপর নির্ভরশীল। তথাপি, ইতিহাসে বৌদ্ধিক তত্ত্ব ও জ্ঞানের বিকাশে দার্শনিক ধারণার উৎস হিসাবে ধর্ম, বিশেষতঃ মোক্ষবাদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, মতবাদ হিসাবে ধর্ম মৌলিক ভাবেই যুক্তিবাদের প্রয়োগের বিরোধী।

কখনো একথা বলা হয় যে এই সমালোচনা শুধুমাত্র সেই ধর্মের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য যা শুধু একটিমাত্র পুঁথি-গ্রন্থের মাহাত্ম্য ভিত্তি করে অথবা মনুষ্য-জাতীয় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী দেবত্বপ্রাপ্তদের উপর নির্ভরশীল। তুলনায়, হিন্দুধর্মের বিভিন্ন রূপে বা বৌদ্ধধর্ম, যেখানে গুরুত্বমূলক কোনো অলৌকিক শক্তির আবাহন ধর্মের মৌলিক উপাদান নয়, তা চরিত্রের দিক থেকে অনেক বেশি 'দার্শনিক'। এই মতামতের বিপরীতে সরাসরি তিনটি যুক্তি দেওয়া যায়। প্রথমত, সংশ্লিষ্ট ধর্মগ্রন্থে যাই লেখা থাকুক না কেন, মতবাদ হিসাবে ধর্ম অনুশীলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কাজেই, এর ফলে সেই ধর্মে বিভিন্ন অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার প্রতিযোগিতা থাকলেও ধর্মের অন্ধবিশ্বাস থাকছেই। দ্বিতীয়ত, একটির বদলে একাধিক ধর্মগ্রন্থ থাকলে বা কোনো একক সর্বশক্তিমানের অস্তিত্ববাদী না হলেও সেই ধর্মের সাথে যুক্তিবাদের বিরোধ লঘু হয় না। আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিশ্বে যেভাবে যুক্তির প্রয়োগ ঘটানো যায় সেভাবে 'অতিপ্রাকৃত' ক্ষেত্রে যুক্তিবাদ প্রয়োগ করা যায় না। যে সময়ে সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে তো বটেই, এমনকি প্রকৃতি সম্পর্কেও মানুষের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও সামান্য ছিল, সেই সময়ে চর্চাকরা নির্ভুলভাবে যে কোনো অলৌকিকতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই "কর্ম"-র অতিলৌকিক ধারণা এবং মোক্ষবাদের উপর গড়ে উঠেছে, যে বিষয়ে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে মিল রয়েছে। কিন্তু, অবশ্যই গোড়ার দিকের ধর্মবিরোধী চিন্তা ধারাবাহিকভাবে এই মতবাদের বিরোধিতা করে উঠতে পারেনি।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যুক্তি ও বিজ্ঞান অভিন্ন, যদিও সমাজে যুক্তিবাদের প্রয়োগ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। ইউরোপে সেই জ্ঞানদীপ্তির সময়ে (অথবা আরো আগে থেকেই) আধুনিক প্রয়োগবাদের উন্মেষ ও তার বিশ্বব্যাপী অনুরণন অবশ্যই দার্শনিক চর্চায় নতুন দিগন্ত, কারণ যুক্তি-বর্জিত কাল্পনিক অনুমাননির্ভরতাকে খারিজ করা হয়। যে সমস্ত মতবাদ ধর্ম, জাত, বর্ণ বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় বা সংস্কৃতির ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, সেগুলো তুলনায় কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী হলেও বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে বৈজ্ঞানিক বা এমনকি ঘটনাভিত্তিক বৈধতাও হারিয়েছে।

আধুনিক প্রয়োগবাদ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে ধর্মীয় উন্মাদনা ও অন্ধবিশ্বাসের মোকাবিলায় অপরিহার্য তো বটেই, এমনকি বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদকে পরাস্ত ও খারিজ করতেও বিজ্ঞানের ভূমিকা অনঃস্বীকার্য। প্রকৃতি সম্পর্কে অনুমান-নির্ভর বিবৃতি না দিয়ে ধর্মের পক্ষে আর "অলৌকিক" দুনিয়া প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব ছিল না, এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে প্রকৃতির ধর্মীয় অনুমান-নির্ভর বিবৃতি বাতিল হতে থাকলো। প্রাকৃতিক বিশ্বের পাঠ থেকে ধর্মীয় গোঁড়ামির ক্রম অপসারণের ফলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ধর্মীয় বা "অলৌকিক" ব্যাখ্যা বা সূত্র ব্যবহার একেবারে নির্মূল হয়ে গেল। শেষ ১০০ বছরে নাস্তিকতার সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রকৃতিচর্চায় বিজ্ঞান ধর্মকে পর্যুদস্ত করার পর, ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাতের মূল ক্ষেত্র মানবমনের

স্বাধীনতার বিষয়ে। ধর্মীয় বিশ্বাসের ন্যায্যতার আধুনিক প্রতিপাদ্য বা এমনকি প্রকৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন অপবিজ্ঞানের উৎস এখানেই। কেন বিজ্ঞানের সাথে এই বিশ্বাস ন্যায্য ধারণা হিসাবে স্বীকৃত নয়? তাহলে, বিজ্ঞান কি অগণতান্ত্রিক নয়? রাজনৈতিক সেলিব্রিটি, যারা প্রকাশ্যে হাস্যকর, অযৌক্তিক বিশ্বাসের কথা বললে, তাদের অনেকেই খণ্ডন করলেও সংখ্যাগুরু লোকপ্রিয় মতবাদ হিসাবে, বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস বা সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে ওই ধারণা এলে তাকে খারিজ করতে নিমরাজি। তাহলে সংখ্যাগুরু মননে অধিষ্ঠিত কোনো মতবাদকে কি বিজ্ঞানশিক্ষার অংশ করতে হবে?

ঐতিহাসিকভাবে ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের পতনের সাথে সাথেই রাজনৈতিক ও সমাজজীবনে ধর্মীয় শাসনের অবসান ঘটে। ইউরোপে, যেখানে এই পতনের সূচনা, সামন্ততন্ত্রের অবসানের সাথে সাথেই জাগতিক বিষয়ে চার্চের ধর্মীয় অনুশাসনের ফাঁস আলগা হয়, এবং আংশিকভাবে অন্ততঃ যুক্তিবাদের কাছে ধর্মের পরাজয় ঘটে। অবশ্যই তা ছিলো এক অস্বস্তিকর আপস এবং প্রকৃতপক্ষে এমন এক দ্বন্দ্ব, যে কোনো গভীর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চর্চায় ধর্মের ধারাবাহিক পশ্চাদপসরণের মধ্যেই যার নিষ্পত্তি সম্ভব।

তথাপি, ব্যক্তি বা পরিবারের উপর ব্যক্তিআইন ও ব্যক্তিগত পছন্দে ধর্ম ও যাজকতন্ত্রের অনুশাসনের লাগাম আলগা হতে আরো অনেক সময় লেগেছে। সাম্প্রতিক কালে রাজনৈতিক দক্ষিণপন্থার ফর্ম হিসাবে ধর্ম এই ক্ষেত্রেই ফিরে এসেছে উল্লেখযোগ্য জোর নিয়ে। তার ফলে, পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে ধর্ম প্রান্তবাসী হয়ে পড়েছিল, সেখানেও সে শক্তিবৃদ্ধি করতে পেরেছে। যে সমস্ত অঞ্চলে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন/সাংস্কৃতিক জীবনে ধর্ম এখনো ক্ষমতার অলিন্দে ছিল, সেখানে ধর্ম ধর্মীয় মৌলবাদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ফরাকটা করা গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্রীষ্টিয় দক্ষিণপন্থার কাছে অজাতের জীবনের অধিকারে গুরুত্ব এবং হিন্দুত্বের উত্থান ও জনজীবনে নারী-স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হওয়াকে এক করে ফেলা আমাদের উচিত হবে না। তবে, তুরস্কের মতো কিছু ক্ষেত্র খানিক ব্যতিক্রম।

কিন্তু ধর্ম ও ধর্মীয় মৌলবাদ কেন ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে বন্ধপরিকর? ধর্মীয় মৌলবাদ, যেমন ইসলামী মৌলবাদ এবং হিন্দুত্বের ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট যে ব্যক্তি ও পরিবারে প্রভাব বজায় রাখার উদ্দেশ্য আধুনিকতার অগ্রগতিকে প্রতিহত করা। এবং, এর জন্য ওরা পিতৃতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। তুলনায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পূর্ব ইউরোপের নতুন ধর্মীয় দক্ষিণপন্থা, দৃশ্যত অনুরূপ হলেও আরো প্রকাশ্যে রাজনৈতিক স্তরে ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং সেই লক্ষ্যেই ধর্মীয় মৌলবাদও এক সুবিধাজনক অস্ত্র।

ধর্মের বিরুদ্ধে নেতিবাচক ভূমিকা দিয়ে শুধুমাত্র যুক্তির অবস্থানকে বিচার করলে যোরতর অন্যায় হবে। পুঁজিবাদ নামে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশের পাশাপাশি নতুন বিশ্বদর্শন রচনায় যুক্তিবাদের ভূমিকা অপরিসীম। এই প্রথম, মানুষের আচরণের বিশ্লেষণ করতে আত্মা বা আধিভৌতিক ধারণাকে আহ্বান না জানিয়ে সামাজিক সম্পর্কের নৈর্ব্যক্তিক প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো। অ্যাডাম স্মিথের ভূমিকা এক্ষেত্রে যুক্তির অগ্রগতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। পুঁজিবাদের বিকাশের পর্বে, এবং বৈজ্ঞানিক ও শিল্পবিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যুক্তি গোড়ার দিকের ধারণাগত অবয়ব থেকে মানব ও সমাজজীবনেও প্রভাব বিস্তার করতে থাকলো। সামাজিক জীবনের নতুন নতুন বিজ্ঞানের উন্মেষ হতে থাকলো, যার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও শক্তিশালী অর্থনীতি। জীববিজ্ঞানের বিকাশ, যার প্রথম তাত্ত্বিক কৃতিত্ব চার্লস ডারউইন (এবং অংশত ওয়ালেস)-এর বিবর্তন তত্ত্ব, এবং বিশেষতঃ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রজাতি হিসাবে মানুষের অবস্থানের মধ্যে দিয়ে মানব ও

সমাজজীবনে অন্ধবিশ্বাসের পতন সূচিত করলো।

সামাজিক বিশ্বে এই বিশাল পরিবর্তন সাধারণভাবে মানবসমাজে কোনো কল্যাণ সাধন করতে ব্যর্থ হয়, যা পূর্ববর্তী দার্শনিকেরা আশা নিয়ে অনুমান করেছিলেন। তার বদলে বাস্তবে বিপুল পরিমাণে উচ্ছেদ, বঞ্চনার ঘটনা ঘটলো। যুক্তির বিরোধীরা নতুন সুযোগ পেল। উদীয়মান শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম বিজ্ঞান ও যুক্তির শাসন তেমন কোনো স্বস্তি আনেনি। তাই ধর্ম আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নামলো। নতুন মালিকশ্রেণীর প্রতি আনুগত্য থাকলেও নব্যশিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত গরীব মানুষের মধ্যেই পশ্চাৎপদ ধর্মগুলো আশ্রয়ের খোঁজ করতে থাকলো। আর তার দার্শনিক ভিত্তি হিসাবে যুক্তি ও বিজ্ঞানের উর্ধ্ব “আধ্যাত্মিকতা”কে প্রতিষ্ঠা করার চললো নিরন্তর প্রয়াস। তাদের মতে প্রযুক্তি ও বস্তুর সন্ধান মানবপ্রকৃতিকে বেপথু করেছে। প্রাচীনকাল থেকেই এই অনুমান-নির্ভর বিবৃতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রযুক্তির বিরোধিতা করে শিল্পের সহজাত গুণ তত্ত্বের জয়গান গাওয়া। রাজনৈতিক অর্থনীতি ওদের কাছে ছিল “অপবিজ্ঞান”, যা অনুমান-নির্ভরতার ওপর নাকি প্রতিষ্ঠিত। এই বৌদ্ধিক দর্শনের যথেষ্ট অনুগামী তৈরি হয়, এবং বর্তমানেও এর গুরুত্ব কিছু অংশে কম নয়।

মার্কসের অসামান্য মেধা, এবং এঙ্গেলস-এর যথাযোগ্য সহায়তা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রমাণ করলো যে বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক জীবনে এই স্থিতাবস্থা বজায় থাকতে পারে না। মানবযুক্তির মোক্ষ হিসাবে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আত্মোপলব্ধির বদলে তৎকালীন দর্শনের সেরা কৃতিত্ব হেগেলের যুক্তির বিকাশ এবং যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান ভাবনার বিষয়ীভূত কাজের নৈর্ব্যক্তিকতাকে চিহ্নিত করলেন তাঁরা।

কিন্তু, হেগেল যেমন ভাবতেন তেমন নয়, যুক্তি পৃথিবীকে তৈরি করেনি। বরং মানুষের অস্তিত্বের বস্তুগত ভিত্তি ও তাদের বিবর্তনের প্রগতির মধ্যে দিয়েই যুক্তির উদ্ভব। প্রয়োগবাদের মতো যুক্তিবাদ শুধুমাত্র বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়। “রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ধর্ম প্রভৃতি” (এঙ্গেলস)-র মধ্যে দিয়ে ভাবনার সমগ্রতা মানুষের পার্থিব চাহিদা পূরণের সম্ভাব্য এবং অস্তিত্বের জাগতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। এঙ্গেলস সুন্দরভাবে সংক্ষেপে বলেছেন, “consequently the degree of economic development attained by a given people or during a given epoch, form the foundation upon which the state institutions, the legal conceptions, art, and even the ideas on religion, of the people concerned have been evolved, and in the light of which they must, therefore, be explained, instead of vice versa, as had hitherto been the case.” মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে যুক্তিবাদের অগ্রগতি, দ্বন্দ্বিক বিকাশ শুধুমাত্র যুক্তির উপর নয়, মানবসভ্যতার ব্যবহারিক কাজের উপর নির্ভরশীল। সে কারণেই, যে “যুক্তি” পার্থিব জগতের সাথে সম্পর্কহীন, তার ধারণাকে তাঁরা বাতিল করেছিলেন। বিশ্বাসের স্বাধীনতা অসঙ্গতিপূর্ণ, এবং মার্কস ও এঙ্গেলস আরো যোগ করলেন যে স্বাধীনতার এই মোহ মিথ্যা চেতনা মাত্র। বস্তুগত অস্তিত্বের বাস্তবতার বন্ধনে বাঁধা থেকে মুক্ত ইচ্ছার মোহজগতের বিকল্প হিসাবে যা কাজ করে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক বিকাশের বস্তুগত উপাদান বিশ্লেষণ করাই তাই মূল চাবিকাঠি, বিশেষ করে পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে। তাই মার্কস পুঁজি ও তার সমর্থকদের কবল থেকে রাজনৈতিক অর্থনীতিকে মুক্ত করতে এবং যে সীমিত প্রয়োগবাদ এই বিজ্ঞানের জগতে আধিপত্য করছিল, তার থেকে মুক্ত করে পুঁজির কার্যক্রমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করলেন। ভবিষ্যতে যাতে দার্শনিক বিতর্ক আর প্রয়োগবাদ ও অনুমানের মধ্যে সীমায়িত না থাকে, তা সুনিশ্চিত করতে মার্কস তৃতীয় এক উপাদান নিশ্চিত করলেন যা উভয়কেই অতিক্রম করে এক প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেবে। এবং সেই বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক অর্থনীতির জগতে প্রয়োগ করে পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত দম্বকে চিহ্নিত

করলো - একদিকে পুঁজিবাদ-পূর্ববর্তী সমাজের তুলনায় উৎপাদন ও কল্যাণের নতুন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অন্যদিকে গোটা ব্যবস্থাটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে শোষণের উপর।

মার্কসের কাছে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ছিল সর্বার্থে ভালো কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তা বিকাশের অযৌক্তিক প্রকৃতির সাথে তা গুলিয়ে ফেললে চলবেনা। দ্বাদ্ধিক পরিভাষায় এবং মার্কসীয় রাজনৈতিক অর্থনীতিতে পরিমাণগত ও গুণগত উৎকর্ষের সম্পর্কের মতোই উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সম্ভাবনা সীমাহীন। কিন্তু এই সীমা অতিক্রমের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই পরিমাণ ও উৎকর্ষতার ঐক্যের ভাঙন নিহিত থাকে। ফলে, একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের নিরন্তর পরিবর্তনের দ্বাদ্ধিক সম্পর্ক থাকে তা নয়, বরং উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ হতেই থাকে যতক্ষণ না উৎপাদন সম্পর্ক রূপান্তর হতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু, মার্কস দেখেছিলেন নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভবের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর উপর নতুন চাপ ও চাহিদা বৃদ্ধি, কর্মস্থলের বিন্যাসে পরিবর্তন, এবং বিশেষ উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্মেষ ঘটে যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধও হয়, তা আবার শ্রমিক শ্রেণীর চেতনার তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ ঘটায়। প্রযুক্তির যে কোনো অগ্রগতির ফলে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে তা “শুভ না অশুভ”, বা উৎপাদন সম্পর্কে তার প্রভাব ইতিবাচক না নেতিবাচক, তা বেছে নিতে হবে এই ধারণা চূড়ান্তভাবে অমার্কসীয়।

এর সাথেই মানবজীবন ও মানবসমাজের অস্তিত্বের মার্কস-এঙ্গেলস-এর ব্যাখ্যার ফলে বামপন্থীরা নিজস্ব অস্ত্র হিসাবে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের অধিকারী হলো। এতদিন অবধি যে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ শুধুমাত্র সংখ্যালঘু শাসকশ্রেণীর করায়ত্ত ছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকশ্রেণী ও তার সমর্থকদের কাছে তা হাতিয়ার হয়ে উঠল। প্রাথমিকভাবে ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণীর উপর, ও পরবর্তী সময়ে মার্কসের মৃত্যুর পর সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলোর উত্থানের (যা এঙ্গেলস সৌভাগ্যবশতঃ কিছুটা নিজের জীবদ্দশায় প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন) পিছনে মার্কস-এঙ্গেলস-এর মতবাদের গুরুত্ব অপরিসীম ও অনঃস্বীকার্য। বহু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আধুনিক ইউরোপের মৌলিক ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের পিছনে শক্তিশালী শ্রমিকশ্রেণী এবং উনবিংশ শতকের শেষভাগে ও বিংশ শতক জুড়ে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবদান অগ্রগণ্য।

এর সাথেই পুঁজিবাদ ক্রমাগত আরো বিশুদ্ধ হাতিয়ার হিসাবে ও বাস্তববোধের সাথে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদকে ব্যবহার করে তার প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করে সীমাবদ্ধ করতে থাকলো, যাতে তার নিজের অন্তর্বর্তী চরিত্র প্রকাশিত না হয়ে যায়। পুঁজিবাদ নিজের শাসনের বিরোধিতার মুখোমুখি হয়ে নিজের স্বার্থ রক্ষায় প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাদগামী মতাদর্শকে ব্যবহার করে নতুন করে এই ধরনের মতাদর্শকে জায়গা করে দেয়। পরিশেষে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার উত্থানের মধ্যে দিয়ে বামপন্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠলো বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের নতুন দিগন্ত, যা ধারাবাহিক ভাবে পুঁজিবাদের অধীনস্থ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী ছিল। বিজ্ঞান আর পুঁজির সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল থাকলো না, এবং পুঁজির সঞ্চয় সমাজের উৎপাদিকা শক্তির আবশ্যিক শর্ত রইলো না। বিজ্ঞান অন্তর্নিহিত ভাবে যুদ্ধের হাতিয়ার রইলো না। পুঁজিবাদ এবং তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্ম দিয়েছে, যুদ্ধ করার জ্ঞানের কারণে যুদ্ধ হয়নি। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সত্ত্বেও মানবসমাজের কল্যাণ সাধন না হওয়া প্রমাণ করে যে এর মূল কারণ বিজ্ঞান নয়, বরং আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা যা মানবকল্যাণে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রয়োগে বাধা হয়েছে।

যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের প্রয়োগে সোভিয়েতের অভিজ্ঞতা বিশদ ব্যাখ্যার এখানে সুযোগ নেই। সোভিয়েত শাসন সাধারণভাবে জনজীবনে ও ব্যক্তিজীবন থেকে ধর্মকে দূরে রেখেছিল এবং জনজীবনে

কোন ধরনের ধর্মীয় হস্তক্ষেপ করতে দেয়নি। ধর্মকে অনুমোদন দেয়নি, যারা সক্রিয়ভাবে চেয়েছে শূধু তারাই ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে। সোভিয়েতে জীবনে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব প্রয়োগ ঘটেছিলো, এবং জনজীবনে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের প্রভাব প্রায় অবলুপ্ত হয়। সোভিয়েত শাসনের শেষভাগে ধর্মীয় কার্যকলাপের পুনরুত্থানের পিছনে বিরাট আকারে ধর্মবিশ্বাস ফিরে আসার থেকে অনেক বেশি দায়ী সোভিয়েত-পরবর্তী রুশ রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ইচ্ছা। বিশেষ করে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে দিয়ে। সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সমাজে গভীর ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো যুক্তির শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মোটা দাগের কুসংস্কার না থাকলেও জীববিজ্ঞানের মতো বিষয়ে পশ্চাৎগামী ও অবৈজ্ঞানিক ভারনা প্রচারের প্রবণতা প্রমাণ করে যে এমনকি সমাজতাত্ত্বিক শাসনেও বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের অগ্রগতি কোনো নিশ্চিত উপসংহার নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে বহু সোভিয়েত নাগরিকের ব্যাপক কারাদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ডকে যুক্তিবিরোধী তৎপরতা বলে ব্যাখ্যা করা যায়। দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবাস্তব অনুমান, অনেক ক্ষেত্রেই অর্থহীন এবং মিথ্যা। অনেক ক্ষেত্রেই বলপূর্বক চাপ দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে। এই ধরণের প্রবণতা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী এবং যুক্তিবাদের বিচ্যুতি হলেও এই ঘটনা সার্বিকভাবে সমগ্র সোভিয়েত শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল না।

সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞান ও যুক্তির বিরুদ্ধে মূলত ৩টি চ্যালেঞ্জের প্রতি আমরা মনোনিবেশ করতে চাই।

প্রথমটি সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পুঁজিবাদের পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম ভাগ এবং তারপর বিদেশী পুঁজির আগমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানাভাবে মানুষের জীবনে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ডেকে এনেছে। এর ফলে অনেক দেশেই ঔপনিবেশ ও তার পরবর্তী সময়ে প্রাক-ঔপনিবেশিক অতীত সম্পর্কে এক রোমান্টিক স্মৃতিমেদুর পশ্চাৎগামী ধারণার উন্মেষ ঘটেছে, ঔপনিবেশিক শাসন ও পুঁজি ঢুকে যার বিপর্যয় ঘটিয়ে দিয়েছে। মোটের উপর বামপন্থীরা এই ধারণার বিরোধিতা করলেও এই অনুমান-নির্ভর ধারণার ফলে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। ঔপনিবেশিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মুখে স্থানীয় অভিজাতদের এই সনাতনপন্থী প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা নতুন করে শক্তিশালী হয়েছে ও বিভিন্ন দেশে বিদ্রোহীদের একাংশের মধ্যে জ্ঞানদীপ্তি-বিরোধী মতাদর্শের নতুন প্রাণ সঞ্চার হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, যেখানে এই উপরোক্ত ধারণা সংহত হতে পেরেছে স্থানীয় অভিজাতদের অতি-রক্ষণশীল অংশের মদতে অথবা সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে। বিশেষ করে যেখানে শাসক শ্রেণী প্রাক-ধনতান্ত্রিক অতীতের বোঝা অতিক্রম করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম, সেখানে নতুন ও পুনরুজ্জীবিত সনাতনপন্থা জনজীবনে যুক্তির ন্যূনতম শাসনও অস্বীকার করে। সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদ, উগ্র কুসংস্কার, আধাসী জাতীয়তাবাদের ধ্বজা তুলে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা চায়। অমর্ত্য সেন হিন্দুদের উত্থানের মধ্যে এই তিন ‘অসম্পর্কিত নয়’ প্রবণতা দেখতে পেয়েছেন।

তৃতীয়ত, পরিবেশ ও সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের সবচেয়ে অভিনব সঙ্কটের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বিভিন্ন রকমভাবে, স্থানীয় থেকে বিশ্বজনীন পরিবেশ সঙ্কট পৃথিবী জুড়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে সঙ্গত কারণেই। পরিবেশের অবক্ষয়ের নানা রূপে উদ্বেগের গভীরতার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে মাঝেমাঝের রাজনৈতিক সমাবেশে। এক শতকের বেশি সময় ধরে বামপন্থীদের সমাজতন্ত্রের ধারণা আজ পরিবেশ রক্ষার প্রশ্ন ছাড়া নিশ্চিতভাবেই অসম্পূর্ণ। কিন্তু পশ্চাদগামী, রোমান্টিক বা সনাতনপন্থার ধাঁচেই বিজ্ঞান ও যুক্তিকে অগ্রাহ্য করার ভিত্তিতে তৈরি আন্দোলন ও দৃষ্টিভঙ্গিও আমরা দেখছি।

আমাদের দেশে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ নয়া গান্ধীবাদ, যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রত্যাখ্যানের

মধ্যেই পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের দাওয়াই দেওয়া রয়েছে, ও প্রকৃতির ঐশ্বরিকবাদে ফিরে যাওয়ার নিদান রয়েছে। পরিবেশ সমস্যা সম্পর্কে প্রকৃতির নানারকমের অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। সবচেয়ে সমস্যা হলো, বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসু গবেষণাকে ফলাফল জানা অবধি অপেক্ষা করতে না দিতে চাওয়ার অধৈর্য এবং প্রমাণ ছাড়াই দোষারোপ করা। পাশাপাশি নিখুঁত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও অনুসন্ধানের ওপরে জোর দিলেই বলা হয় প্রাকৃতিক অবক্ষয়ের পক্ষে সওয়াল করা হচ্ছে। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যায় বৈজ্ঞানিক উপসংহার টানার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অনিশ্চয়তা, যার ফলে অনেক সময়েই বিজ্ঞানীরা মতামতের দু'তরফেই যুক্তি জাল বিস্তার করেন। কিন্তু, অতীতের শিক্ষা, ব্যক্তিজীবন ও জনজীবনে ধর্মীয় অনুপ্রবেশের সূত্র সবসময়ে এই অনিশ্চয়তা। পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাও তার ব্যতিক্রম নয়, যদিও বিজ্ঞানের অগ্রগতি ছাড়া বিষয়টা সম্পর্কেই আমরা অবহিত হতে পারতাম না।

এর ফলে বিভিন্ন ধরনের “ধর্মনিরপেক্ষ” আচ্ছন্নতাবাদী মতবাদের উত্থান হচ্ছে, যা যে কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকে খারিজ করতে চায়। আন্তর্জাতিক স্তরেও গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর মতো বিষয়ে দীর্ঘদিনের বাতিল হয়ে যাওয়া ভৌগোলিক ও পরিবেশতত্ত্বের নির্ণায়কবাদকে নতুন রূপে প্রাসঙ্গিক করে উপস্থাপনা করা হচ্ছে গণমাধ্যমের ব্যাপক মদতে যার মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই, প্রচুর ধর্মগুরু এবং স্বঘোষিত আধ্যাত্মবাদের প্রচারকেরা সক্রিয় ভাবে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে ময়দানে নেমে পড়েছেন।

একথা স্পষ্ট যে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, রোমান্টিক ও ইউটোপিয়ান মতবাদকে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মতামতের থেকে পৃথকীকরণ করতে হবে বামপন্থীদের, ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্বকে অনুধাবন করে, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে অযৌক্তিক আচরণকেই বর্তমান সময়ে দায়ী করতে হবে বামপন্থীদের।

এই রচনাটি ই এম এস স্মৃতি, ২০১৮ বক্তৃতা।